

VITALIE RĂILEANU
Biblioteca „Onisifor Ghibu”, Chișinău
raileanuvitalie59@gmail.com
ORCID: 0000-0002-4689-1860

CODEXUL DESTĂINUIRILOR DIN SCRIERILE LUI DIMITRIE CANTEMIR

Abstract

It is difficult to find a second scientist in the history of Romanian culture and science - next to Dimitrie Cantemir. Dimitrie Cantemir who had a wide encyclopedic horizon, writing: History of the Ottoman Empire; Curanus; The system of the Mohammedan religion... We will not refer to this Cantemir. Dimitrie Cantemir was more than a scientist willing and able to "dig" to the depths. He was a scientist extremely attentive to the issues that troubled the communities, and confessional issues occupied a significant position. Anti-Catholic zeal, observes professor Alexandru Eliam, was notorious. We would like to talk about another Cantemir, about that Cantemir who was able to observe and decant a fundamental attitude. Cantemir - who worked on building the image of the foreigner looking with a Romanian eye.

Key words: culture, science, scholar, Dimitrie Cantemir, confessional community, anti-catholic.

Este greu (dacă nu chiar imposibil) de găsit în istoria culturii și științei românești un al doilea savant – lângă Dimitrie Cantemir – care să fi rezervat atâta spațiu, în timpul preocupărilor științifice, chestiunilor confesionale. S-ar putea spune că l-au îndemnat spre această cuprindere largă orizontul lui vădit enciclopedist și dorința de a epuiza obiectul cercetării. Ar fi o afirmație corectă, dacă o punem în relație cu interesele lui Cantemir – orientalismul – să zicem, domenii în care cel ce a scris *Istoria Imperiului Otoman* (unde referirile la adresa religiei turcilor nu lipsesc) a simțit nevoia unei inspecții de adâncime în construcțiile spirituale, în codul ideologic pe care aceia îl utilizau (alături de alții) și a dat, întâi în latinește, „cercetarea” numită *Curanus*, pe care a prefăcut-o apoi într-o scriere definitivă, în slavono-rusă, de această dată, și cu titlul *Sistema religiei muhammedane* (lucrare aflată la dispoziția cercetătorului român grație profesorului Virgil Cândea). [1] Nu la acest Cantemir se vor referi considerațiile ce urmează. Reluând firul acestor gânduri introductive, am vrea să spunem că Dimitrie Cantemir a fost mult mai mult decât un savant dornic și capabil să „sape” până în străfunduri. A fost un cărturar extrem de atent la chestiunile care frământau comunitățile în care i-a fost dat să-și ducă traiul. Iar între aceste probleme, cele confesionale ocupau – la acel sfârșit de veac al XVII-lea și început de secol al XVIII-lea – o poziție însemnată. Ortodoxia românească suferea, la isprăvirea veacului al XVII-lea, mai ales prin partea ei ardelenească, puternice presiuni ale catolicismului, mai cu seamă după ce Ardealul intrase sub stăpânirea coroanei austriece. În primejdie (o primejdie reală și apropiată) se aflau nu numai românii transilvăneni. Pentru apărarea ortodoxiei, diriguitorii – laici și clerici – de la Iași și de la București încearcă să ridice ziduri de apărare. Tipografiile scot cărți de protejare și de explicare, purtând semnături ilustre și apărând ortodoxismul (multe dintre ele) prin amestecul intransigentului Dosithei Nottaras, patriarhul Ierusalimului.

Prelații locului – un Antim Ivireanul, de pildă – apar și ei în frontul anticatolic. Voievozii (Constantin Brâncoveanu, spre exemplu) pun în mișcare mijloace materiale însemnate, zidind lăcașe și sprijinind tipărituri în Transilvania, cu același scop. Ireparabilul se va produce totuși (pentru o parte a clerului ortodox ardelean) la îngemănarea celor două veacuri. „Zelul anticatolic” al lui Cantemir, observa cândva profesorul Alexandru Eliam, era notoriu. Atitudine ce nu poate să mire la acel ce fusese elevul lui Ieremia Kakavela (autor, între altele, și al unei lucrări intitulate *Cercetare asupra celor cinci deosebiri între biserica grecească și cea romană*) și care va prinde forme de expresie încă în *Divanul*. Mai târziu, în *Descriptio*, Cantemir va zăbovi asupra unora din aceste deosebiri: „Moldovenii nu recunosc nici un fel de purgatoriu, dar zic că păcatele ușoare se iartă și după moarte prin rugăciunile bisericii și prin pomeni. Admit și citesc în Sfânta Scriptură în traducerea celor șaptezeci [Septuaginta] respingând Vulgata și celelalte traduceri” [2, p.339]. Nici despre acest

Cantemir nu va fi vorba în cele ce urmează. Cum, la fel, vom lăsa deoparte reacția cantemiriană, autorizată și convingătoare, ortodoxă în esența ei, la scopurile „reformate” pe care Teofan Prokopovici le lăsase să intre în *Catehismul* său. Replica lui Cantemir, promptă, a fost – să zicem – convingătoare.

Loca obscura in Catechisi, alcătuită de Cantemir în anul 1720, ca răspuns la *Prima învățătură destinată copiilor* de Teofan Rokopovici, s-a dovedit a fi mai mult decât o scriere polemică, având intenția de a combate imixtiunile reformate și catolice din opera înaltului ierarh al bisericii rusești. În *Loca...* Prințul apără, de fapt, școala bizantină, ce pune artele liberale lângă disciplinele teologice, sistemul fiind sub pavăza bisericii ortodoxe. Pentru Cantemir, păcatul original nu putea rămâne nesancționat, dar esența umană s-a păstrat pură și tocmai acest fapt dă posibilitatea perfectibilității prin educație, prin practicarea „virtuților creștine”.

Despre alt Cantemir am vrea să spunem în continuare câteva cuvinte, despre acel Cantemir ce era în stare să observe, să discearnă și să decanteze o atitudine, o atitudine căreia i-am zice chiar fundamentală. Pentru că este vorba de cunoașterea și contactarea celui alt, a străinului care viețuiește (în cazul de față) lângă tine, dar o face în chip diferit, respectând alt cod, închinându-se altor Dumnezei (fie și în parte), construindu-și o existență particularizată prin multe date. Cantemir nu era primul istoric al nostru care lucra la construirea imaginii străinului, a celui alt. O mai făcuseră până la el unii în trecut, alții cu opriri mai lungi, Macarie de Roman, Ureche, Costin. [2, p.9]. Prințul îi privește pe străini cu un ochi mai bine exersat și, de fapt, ceea ce ni se pare fundamental, cu un ochi românesc. Alcătuieste, adică, această imagine a străinului (străinilor) cu elementele pe care le-ar fi utilizat orice conațional al său (instruit, desigur), pune în privirea pe care le-o aruncă – în capitolul intitulat „*Despre ceilalți locuitori ai Moldovei*”, din partea a doua a *Descrierii* – judecățile și reflexele comportamentale ale românilor. Cercetarea confesiunii acelora și a modului în care purtătorii lor le puteau practica în Moldova nu putea să lipsească dintr-o astfel de inspecție.

O înșirare a alogenilor trăitori în Moldova, ce pare a nu mai lăsa decât puțin loc băștinașilor, le-a sugerat istoricilor de mai târziu puțința unor amenzi. „(...) *locuiesc în Moldova mulți [asupra acestui adjectiv s-a oprit criticile de mai târziu] greci, albanezi, sârbi, bulgari, cazaci, ruși, unguri, nemți, armeni, evrei și țigani puioși*”, în continuare învățatul domnitor mai afirma că „*Grecii, albanezii, sârbii și bulgarii trăiesc liber aici și unii se ocupă cu negoțul, iar alții slujesc în oastea domnului cu leafă*”. [2, p. 297] Vin apoi precizările socio-profesionale, urmate de restrângeri cantitative și de informații privind mersul socio-politic: „*Nemții, polonii și cazacii sunt puțini și ei sunt fie oșteni, fie slujitori de curte, ba chiar unii dintre poloni, dar rareori, au ajuns la cinstea boierimii*” [2, p. 299].

Acești alogeni, veniți în timpuri felurite și în contexte diferite, își au viața lor sufletească. Excepție par a face, sub raportul informației privind apartenența la o biserică, doar țiganii [robi și exotici sub raportul provenienței și al momentului instalării între români]. Ceilalți se roagă în voie Dumnezeului lor; Prințul o afirmă limpede: „*Armenii sunt socotiți drept supuși, ca și târgoveții și negustorii din alte orașe și târguri ale Moldovei și plătesc domnului același bir ca și ei; totuși, la fel ca și credincioșii de rit romano-catolic, au și ei lăcașuri sfinte* (Cantemir nu știa, se vede, de programul din vremea lui Lăpușeanu) *tot atât de mari și tot atât de frumoase ca bisericile ortodocșilor, bucurându-se de liberul arbitru al credinței lor*” [2, p. 297].

Cât și aparținătorii la alte religii: „*Evreii, de asemenea, sunt socotiți supuși și sunt obligați să plătească un bir anual deosebit, mai mare decât cel obișnuit, ei nu practică nici o meserie în afară de negoț și crâșmărit și pot avea oriunde sinagogi, dar de lemn, nu de piatră*” [2, p. 298].

Să observăm discriminarea pe care scriitorul nu o trece sub tăcere. Evreii – inaderenți la meseriile productive, sancționați cu dări mai mari – nu aveau permisiunea să construiască *durabil*. În rest... Idee, care s-a desprins chiar din lectura pasajelor de mai sus și care nu are nevoie de sublinieri deosebite, este aceea a unor gazde îngăduitoare, „*a unui popor tolerant, practicant al unor deprinderi ce nu cunoșteau exclusivismul și cultivau conviețuirea*” [3, p. 44]. Un popor căruia, în istorie, nu i s-a răspuns mereu în același chip.

Bibliografie:

1. Cantemir, Dimitrie. *Divanul...* (ediție îngrijită și studiu introductiv de Virgil Cândea), Editura „Pentru Literatură”, București, 1969.
2. Cantemir, Dimitrie. *Descriptio Moldaviae*, Editura Academica, București, 1973
3. Cantemir, Dimitrie. *Antologie*, prefață și bibliografie de Suzana-Carmen Dumitrescu. Editura Eminescu, București, 1977